

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

mohiyati va zarurati haqida ma'lumotlar to'plashni talab qilish, so'ng uning bu yoidagi harakatiga yo'nalish berish o'rinli bo'ladi. Ana shunda shakllantirilishi istalgan fazilat bolaning o'zi tomonidan mehnat-mashaqqat bilan o'zlashtirilib, xotirasiga emas, tabiatiga o'rnashib qoladi. O'qituvchi tomonidan darslikdagi asarlarni(masalan,yuqorida keltirilgan "Chol va dengiz"asari misolida) to'g'ri idrok etishga yo'naltirilgan o'quvchi mustaqil ishlashga, uqib o'qishga, o'zgalarning fikrlarini ilg'ashga, o'zi va boshqalarning tuyg'ular olamini kuzatishga va tuyishga o'rgana boradi. Olamni, Odamni va o'zligini kashf qiladi. O'z ichki "men"ning shakllanishida o'zi bevosita ishtirok etadi. Darsliklar bunday pedagogik vazifalarning bajarilishida eng katta ko'makchi sanaladi. Darsliklarda o'rganish uchun taqdim etilgan o'quv materiallarining ko'pchiligi jo'n, hayotiy haqiqatdan uzoq. Bir qismi esa quruq nasihatbozlikka qurilgan. Ular mavzudan kelib chiqib, mualliflar tomonidan shunchaki "to'qib" tashlanganday. Asarlar matni yuzasidan tuzilgan: "Nima uchun ona yer deymiz? Javobni matndan topib o'qing va o'qiganingizni yod oling", "Navoiyning istagi ifodalangan misralami o'qing", "Yakshanba kuni qanday voqea yuz berdi?", "Ota-ona o'z farzandiga nisbatan qanday iborani ishlatadi?" kabi savol-topshiriqlar bolaning matn mazmunini takrorlashiga xizmat qiladi, xolos. Matn yuzasidan tuzilgan mantiqli, o'ylantiradigan savollarga sinfdagi o'quvchilarning barchasi javob berishi shart emas. Muhimi, savol bilan ularni bezovta qilish. Agar o'qituvchi kichik o'quvchilarni matn ustida uzluksiz ravishda shunday ishlataversa, bolalar bunga o'rganib boradilar va ularda istalgan ko'nikma hosil bo'ladi. Natijada bola fikr kishisi bo'lib yetishadi.

Xulosa qilib aytganda, irratsional tafakkur badiiy adabiyotda ham tarqalgan tushuncha bo'lib, ko'plab yirik asarlarda insonning ichki dunyosini, mantiqdan tashqaridagi qarorlarini va hissiyotlarini ifodalashda ishlatiladi. Bu tushuncha, psixologiya, ekzistensializm, absurdizm va psixoanaliz kabi yo'nalishlarda muhim o'rin tutadi. Ilmiy ishlar esa badiiy asarlarda irratsional tafakkurni tahlil qilishda yangi metodlar va yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam bermoqda. Bu tahlillar orqali adabiyotda irratsional fikrlar va xatti-harakatlarning chuqurroq mazmunini anglashga harakat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yoshlar bilan ishlashni yanada takomillashtirishga doir" qarori. 2017-yil 5-iyul.
2. Jean-Paul Sartre "Existentialism is a Humanism". Paris. 1946.
3. Hegel G.W.F. "The Phenomenology of Spirit". Germany. 1807.
4. Husanboyeva Q., Niyozimbetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent: "Ma'naviyat". 2018. 37-b.
5. Mirzayeva Z., Jalilov K. Adabiyot. Darslik. Toshkent: 2022. 42 -b.

UO'K: 37.091.3:37.015.3

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINI KASBIY-METODIK TAYYORLASH ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/15336719>

Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammolari tadqiq qilingan. Unda bo'lajak "Tarbiya" fani o'qituvchilarini kasbiy va metodik rivojlantirish tamoyillari, nazariy va pedagogik jihatlari ilmiy asoslangan. Bo'lajak "Tarbiya" fani o'qituvchilarini metodik tayyorlash haqida va o'quvchilarga tarbiya fanini turli metodikalar orqali tushuntirish yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *metodik tayyorgarlik, komponentlar, kasbiy rivojlantirish, qobiliyat, individual qobiliyat, tarbiya, fikrini ilgari surish, kompetentsiya.*

Абстрактный. В статье рассматриваются научно-педагогические проблемы совершенствования методической подготовки и повышения квалификации будущих учителей образования. Содержит научно обоснованные принципы, теоретические и педагогические аспекты профессионально-методического развития будущих учителей предмета «Образование». Курс охватывает методическую подготовку будущих учителей по специальности «Образование» и разъяснение студентам сути образования с помощью различных методик.

Ключевые слова: методическая подготовка, компоненты, профессиональное развитие, способности, индивидуальные способности, образование, продвижение мнения, компетентность.

Abstract. In this article, the scientific-pedagogical problems of improving the methodical training and professional development of the future teachers of education are discussed. The principles, theoretical and pedagogical aspects of professional and methodical development of future education teachers are scientifically based. The methodical training of future education teachers and the explanation of education to students through various methods are covered.

Key words: methodical training, components, professional development, ability, individual ability, education, promotion of opinion, competence.

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini yanada yaxshilash va samaradorligini ta'minlashda moddiy omillar bilan bir qatorda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini metodik tayyorlash zaruriyati pedagogik muammo sifatida muhim ahamiyatga ega. Talabalarning tarbiyaviy ishlar tizimini rivojlantirish va davr talablariga muvofiq faoliyat yurita olishlari uchun zarur shart-sharoit yaratishda boshlang'ich ta'lim tizimi alohida o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi-yangi bog'chalar, maktablar, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, madaniyat va sport inshootlari, "Temurbeklar maktabi", "Prezident maktablari", "Ijod maktablari" deb nom olgan mutlaqo yangi namunadagi ta'lim maskanlari bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalalashga xizmat qilmoqda" [1].

O'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish kabi asosiy kasbiy faoliyat sohalarida aks etadi. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchining o'z fanini o'qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil qilish va baholash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni egallashi, shuningdek, o'qitish va tarbiyalash jarayonini ta'lim sohasidagi innovatsion ilmiy yutuqlar, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intensiv tashkil etish, uzluksiz va tizimli o'z-o'zini rivojlantirishni talab etadi.

Yurtimizda "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlariga imkoniyatlarni oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlarni tayyorlash", shu bilan birgalikda umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, tarbiyaviy ishlarga oid talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatish, ish beruvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash hamda oliy ta'lim tizimida faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish ustuvor vazifa sifatida keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda [2]. Yurtimizda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tarbiya fanini o'qitishga tayyorlash metodikasini doimiy o'zgarib borayotgan sharoitda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan holda, oliy ta'limda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasini, didaktik asoslarini

ishlab chiqish, pedagogik shart-sharoitlari, mazmuni va tuzilmasi, takomillashtirish mezonlari va shakllanganlik darajalari, shakl, metod, vositalari, modeli, o'qitish sifatining samaradorligini oshirish, nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishni talab etmoqda. Bugungi shiddatli yangilanish, ma'naviy yuksalish davrida har tomonlama yetuk, bilimdon, ijodkor yoshlarni tarbiyalash hozirgi kunning asosiy talablaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni va mazkur Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 2020 yil 6 noyabrda qabul qilingan "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarorda mamlakatimiz ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmat-e'tiborni yanada oshirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini va metodik tayyorgarligini rivojlantirish, tizimda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab berildi [3]. Bilimga asoslangan iqtisodiyot ta'lim va kasbiy tayyorgarlikning yangi modellarini talab qilayapti. Bunda davriy malaka oshirishdan farqli ravishda ijtimoiy va iqtisodiy muvofiqlik imkoniyatiga ega bo'lgan «hayot davomida o'qish» tamoyili asosida uzluksiz malaka oshirish tizimini takomillashtirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlantirishning ko'p jihatdan nazariy yoritilishiga qaramay, jamiyat, fan va ta'limning yangi yo'nalishlari o'qituvchini innovatsion metodik tayyorgarligini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlantirish zaruriyatini kuchaytiradi.

Shundan ko'rishimiz mumkinki, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlantirish kabi vazifalarni amalga oshirish zarur. Hozirgi vaqtda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari metodik tayyorgarligini rivojlantirishda, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z o'rnida foydalanish bilan bir qatorda xalqaro baholash dasturlari bilan ham chambarchas bog'liq. Bu, ayniqsa, tarbiya fanini o'qitish jarayonida juda zarur ekanligini aytish mumkin. O'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish kabi asosiy kasbiy faoliyat sohalarida aks etadi. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchining o'z fanini o'qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil qilish va baholash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni egallashi, qolaversa, o'qitish va tarbiyalash jarayonini ta'lim sohasidagi innovatsion ilmiy yutuqlar, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intensiv tashkil etish, uzluksiz va tizimli o'z-o'zini rivojlantirishni talab etadi [4]. Zamonaviy jamiyatdagi tub o'zgarishlar oliy ta'limni sezilarli darajada qayta yo'naltirishni, ta'lim shakllari, vositalari va usullarini optimallashtirishni, mutaxassislar tayyorlash samaradorligini oshirishning yangi usullarini izlashni talab qilmoqda.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirish zaruriyatini belgilovchi bosh mezon bu inson oldiga qo'yilgan maqsad bo'lib, unga erishish uchun vazifalar belgilash, tashkil etiladigan faoliyatni oldindan rejalashtirish, amalga oshirish yo'l-yo'riqlarini tanlash va loyihalashtirish, maqsad va natijani muvofiqlashtirish zarur hisoblanadi. Demak, har bir o'qituvchi o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish

uchun ma'lum darajada o'z dunyoqarashiga, tafakkuri, tasavvuri va mavjud bilimiga, shaxsiy va kasbiy ehtiyojlariga asoslanadi. O'qituvchilarda o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish yo'nalishida shakllantiriladigan ehtiyoj davlat va jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqishi lozim. Metodik tayyorgarlikni takomillashtirish va o'z-o'zini kasbiy rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj yetarlicha shakllantirilsa, o'qituvchilarda o'z kasbiga oid yangiliklarni, fan-texnika yutuqlarini o'rganishga qiziqish shakllanadi, bu o'z navbatida o'qituvchilarda mustaqil ta'lim olish ya'ni mustaqil o'rganish, o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishga, bu orqali o'qituvchilarda metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga xizmat qiladi [5].

Shu bilan bir qatorda, o'qituvchilarni o'z faoliyatida ma'lum bir ijobiy natijalarga erishish, o'qituvchilar jamoasida obru-e'tibor qozonish, o'zini o'zi boshqarish va rivojlantirish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etuvchi vositalardan biri muvaffaqiyatga bo'lgan ehtiyoj bo'lib, bu ma'lum bir vazifani mas'uliyat bilan bajarish orqali ko'zlangan natijalarga erishishga xizmat qiluvchi - o'qituvchini o'zini o'zi kasbiy rivojlantirish ehtiyoji hisoblanadi.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini metodik rivojlantirish jarayonida o'quvchilarga berilayotgan fan doirasidagi bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish darkor. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini "Tarbiya" fanini o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishda o'qituvchi pedagogik ko'nikma va malakasiga qo'yilgan zamon talabi darajasidagi yangi talablar aniq maqsad va yo'nalishlarini belgilashda, uning shakli, mazmuni, metodlari, o'quv-metodik ta'minoti tarkibi va ularga qo'yiladigan vazifalarni aniqlashda asosiy mezon bo'lib xizmat qilishi aniqlandi [6].

O'quv-metodik ta'minotni quyidagi: o'quv dasturi, yangi avlod o'quv rejasi, yangi darsliklarni amaliyotga samarali joriy etish, o'quv-metodik ta'minotni modernizatsiyalash orqali o'quv-bilish jarayoni sifatining samaradorligini ta'minlash, o'qituvchilarning pedagogik rivojlantirish yoki o'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlash, o'zini o'zi boshqarish, mustaqil ta'lim olish motivlarini rivojlantirish kabi yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadga muvofiq deb topildi.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini "Tarbiya" fanini o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonini tahlil qilish asosida o'quv-metodik ta'minotni takomillashtirish mexanizmini joriy etish kabi kompleks chora-tadbirlar orqali Tarbiya fanidan innovatsion yondashuvga asoslangan o'quv-metodik qo'llanmalar va tavsiyalar, ma'ruza matni, dars ishlanmalari, o'quv-metodik majmualar, multimedialarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan elektron resurslarni yaratish va takomillashtirib borish katta ahamiyatga egaligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori. www.lex.uz.
2. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. –T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013.
3. Беспалко В.П. "Педагогика и прогрессивные технологии." – М.: Педагогика, 1989. –168 с.
4. Tolipov O'. "Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari". – T.: "Fan", 2004. – 361 b
5. Yoqubaliyeva D.Z. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirish orqali fanni o'qitishga tayyorlash. Universal xalqaro ilmiy jurnal, (2024). 1(4), 190-192.

6. Umida, U., & Dilafruz, Y. (2023). O'QUVCHI YOSHLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH. UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1 (1), 106-115.

UO'K: 372:151:323.004(~)(575.1)

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSTAQIL FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA
ILG'OR PEDAGOGIK TAJRIBALAR TAHLILI**

<https://zenodo.org/records/15336723>

O'rinova Maxfuza

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida ilg'or pedagogik tajribalar tahlil qilinib, ularning o'quv-tarbiya jarayonidagi ahamiyati ochib berilgan. Muallif tomonidan rivojlangan mamlakatlar, jumladan, Janubiy Koreya, Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimida qo'llanilayotgan samarali metod va yondashuvlar o'rganilgan. Shuningdek, maqolada mazkur ko'nikmalarni rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalar, ijodiy mashqlar, o'yinli va interaktiv usullardan samarali foydalanish zarurligi ta'kidlangan.*

Tayanch so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, mustaqil fikrlash, ilg'or pedagogik tajriba, tanqidiy fikrlash, innovatsion metodlar, o'qitish texnologiyalari.*

Аннотация. *В статье анализируются передовые педагогические практики развития навыков самостоятельного мышления у учащихся младших классов и раскрывается их значение в образовательном процессе. Автор изучил эффективные методы и подходы, используемые в системах образования развитых стран, в том числе Южной Кореи, Финляндии, Японии и Сингапура. В статье также подчеркивается необходимость эффективного использования инновационных технологий, творческих упражнений, игровых и интерактивных методов для развития этих навыков.*

Ключевые слова: *начальное образование, самостоятельное мышление, передовая педагогическая практика, критическое мышление, инновационные методы, технологии обучения.*

Abstract. *The article highlights advanced pedagogical practices for developing independent thinking skills in primary school pupils and reveals their importance in the educational process. The author studied effective methods and approaches used in the education systems of developed countries, including South Korea, Finland, Japan and Singapore. The article also emphasizes the need for effective use of innovative technologies, creative exercises, game and interactive methods for developing these skills.*

Keywords: *primary education, independent thinking, advanced pedagogical practice, critical thinking, innovative methods, teaching technologies.*

Hozirgi globallashuv va axborot asrida ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – bolalarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bugungi kunda jahonning rivojlangan mamlakatlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish maktab ta'limining asosiy vazifalaridan biriga aylangan. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlashini shakllantirish orqali ularning kelgusida mustaqil qaror qabul qilish, innovatsion yechimlarni topish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Ayniqsa, Finlyandiya ta'lim tizimi bu borada butun dunyo uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Finlyandiya ta'lim tizimi jahon miqyosida eng samarali va ilg'or deb tan olingan. Bu tizimda o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi.

Finlyandiya ta'lim tizimining asosiy maqsad va vazifalari:

